

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. Ломоносова
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТРУДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
[102]

Серия II
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(55)

Редакционный совет:

д.иск., проф. И.И. Тучков (председатель);
академик РАН, д.и.н., проф. С.П. Карпов (основатель серии);
член-корреспондент РАО, д.и.н., проф. Л.С. Белоусов;
д.и.н., проф., Н.С. Борисов;
член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. Л.И. Бородкин;
д.и.н., проф. А.Г. Голиков; д.и.н., проф. С.В. Девятков;
д.и.н., гл.н.с. Л.В. Кошман; д.и.н. А.Р. Канторович;
академик РАН, д.и.н., проф. Ю.С. Кукушкин;
к.и.н. Н.В. Литвина; д.фил.н., проф. О.В. Раевская;
д.и.н., проф. Г.Ф. Матвеев; д.и.н., проф. С.В. Мироненко;
д.и.н., член-корреспондент РАН, проф. Е.И. Пивовар;
д.и.н. А.В. Подосинов; к.и.н., доц. Ю.Н. Роголев;
д.и.н. С.Ю. Сапрыкин; д.и.н., проф. В.В. Симонов;
д.иск., член-корреспондент РАН, проф. В.В. Седов;
к.и.н. О.В. Солопова; к.и.н. А.А. Талызина; д.и.н., проф. Д.А. Функ

Москва
2018

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. Ломоносова
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДРЕВНИЙ ВОСТОК И АНТИЧНЫЙ МИР

Труды кафедры истории древнего мира

IX

ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА НОВИКОВА

Москва
2018

СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Е. А. Молев, Н. В. Молева

Морские ипостаси Афродиты. 180

Л. Г. Елисеева

Эпиграфические источники

по колонизации древней Ольвии 197

А. П. Воскресенский

География Таманского полуострова и локализация городов

Азиатского Боспора по данным «Географии» Страбона 210

В. В. Хапаев

Влияние «Юстиниановой» чумы 541—544 гг.

на историю Херсонеса Таврического. 225

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР

К. В. Кузьмин

Династический кризис в государстве Птолемеев на рубеже

II—I вв. до н. э. и египетская пророческая литература

(«Оракул горшечника» в пропаганде Птолемея IX). 240

С. В. Обухов

О царской власти Ксеркса, царя Софены 267

ДРЕВНИЙ РИМ

А. В. Коптев

Римская familia и центуриатная система Сервия Туллия. 283

В. О. Никишин

О природе римской ксенофобии. 316

РИМСКОЕ ПРАВО

И. А. Гвоздева

Ager arcifinius и начало римского земельного права 340

М. В. Дурново

Вилика и вилик в итальянском поместье: семья и право 356

М. Н. Кириллова

Pascua publica накануне и после аграрных реформ

братьев Гракхов 373

ПЕРЕВОДЫ

И. Ю. Шабига

Два письма: из истории римской эпистографии. 391

Д. Д. Осипова

Анализ хронологии монумента 20 из Тонины (Чиापас, Мексика) : 409

РЕЦЕНЗИИ

А. В. Махлаюк

Глобализация по-римски. 430

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

А. В. Стрелков, Е. В. Захаров

Античность и византистика на XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

Всероссийских нумизматических конференциях

(2007—2015 гг.) 444

П. А. Евдокимов

Новости археологии древнего Кипра: хроника раскопок

и археологических открытий за 2015—2016 гг. 460

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 471

В. В. ХАПАЕВ

**ВЛИЯНИЕ «ЮСТИНИАНОВОЙ» ЧУМЫ 541—544 гг.
НА ИСТОРИЮ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО**

V. V. KHAPAYEV

**“JUSTINIAN’S” PLAGUE 541—544: INFLUENCE
ON THE HISTORY OF TAURIC CHERSONESOS**

АННОТАЦИЯ

В статье на основе сопоставления письменных и археологических источников обоснована гипотеза о том, что пандемия так называемой «Юстиниановой» чумы 541—544 гг. достигла византийской Таврики и привела к многочисленным человеческим жертвам в Херсонесе. Некоторые семьи погибли полностью, и на месте их усадеб впоследствии были построены христианские церкви. В нартексе одной из них — Базилики Крузе — были перезахоронены останки погибших во время эпидемии, ранее помещенных в санитарные могилы. В дальнейшем, в течение полувека, горожане опасались возвращения чумы, рецидивы которой за это время повторились пять раз. Поэтому, большую часть христианских базилик они разместили вдоль моря, чтобы создать мистический барьер для предотвращения повторного проникновения чумы в Херсонес.

ABSTRACT

The hypothesis based on the matching of written and archaeological sources suggests that the 541—544 A. D. pandemic of “Justinian’s” plague has reached Byzantine Taurica and led to numerous human victims in Chersonesos is grounded in the article. Some families died entirely, and in place of their estates, Christian churches were subsequently built. Under the narthex of so-called Cruse Basilica remains of

Хапаев Вадим Вадимович, к. и. н., Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, khapayev007@mail.ru

Vadim Khapayev, Ph.D., Branch Lomonosov Moscow State University in Sevastopol, khapayev007@mail.ru

victims of the plague reburial was produced. Previously they were in sanitary disposals. Later, for half a century, the citizens feared a return of the plague, which recurrences repeated five times until the beginning of 7th century. Therefore, most of the Christian basilicas they were placed along the sea to create a mystical barrier to prevent re-penetration of the plague to Chersonesos.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Херсонес Таврический, чума, землетрясение, базилика, братская могила

KEYWORDS

Tauric Chersonesos, plague, earthquake, basilica, mass grave

Первая в истории человечества пандемия чумы, известная под именем «Юстиниановой», охватила практически всю территорию Старого Света. В результате появления биовара «antiqua» штамма *Yersinia pestis* чумной палочки, к которому у человечества не было иммунитета (Люттвак 2010: 137), вспышка эпидемии привела к миллионам жертв в период ее пандемического распространения; затем она повторялась в виде 17 локальных эпидемий на протяжении 220 лет, вплоть до 750 г. (Stathakopoulos 2006: 105).

Последствия этой катастрофы отразились даже на состоянии атмосферного воздуха, так как из-за гибели огромного числа людей и зависевших от них домашних животных, как показал анализ ледовых кернов из приполярных областей, во второй половине VI века н. э. резко снизилось содержание углекислого газа в атмосфере Земли, а из-за того, что заброшенные поля и пастбища заросли лесом, в ней увеличилось содержание кислорода (Ruddiman 2003: 280—282, fig. 7).

Прокопий Кесарийский — очевидец событий, выживший во время эпидемии, — оставил впечатляющее описание того, как чума уничтожала в 542 году население Константинополя: «В Византии болезнь продолжалась четыре месяца, но особенно свирепствовала в течение трех. Вначале умирало людей немногим больше обычного, но затем смертность все более и более возрастала: число умирающих достигло пяти тысяч в день, а потом и десяти тысяч и даже больше» (Procop. Bell. II.23.2).

Учитывая пандемический характер заболевания, не подлежит сомнению, что владения Византии в Таврике чума также не обошла стороной, тем более что переносчиками возбудителя болезни были блохи (Люттвак 2010: 137), кусавшие в те времена всех. Вот что пишет о масштабах распространения эпидемии Прокопий Кесарийский: «Болезнь разразилась не в какой-то одной части земли, не среди каких-то отдельных людей, не в одно какое-то время года... но она охватила всю землю, задела жизнь всех людей, при том что они резко отличались друг от друга; она не щадила ни пола, ни возраста... Свою пагубную силу она ни на ком не проявляла мимоходом, но распространялась повсюду до самых крайних пределов обитаемой земли, как будто боясь, как бы от нее не укрылся какой-нибудь дальний уголок... Ни острова, ни пещеры, ни горной вершины, если там обитали люди, она не оставила в покое. Если она и пропускала какую-либо страну, не коснувшись ее жителей или коснувшись их слегка, с течением времени она вновь возвращалась туда... Начинаясь всегда в приморских землях, эта болезнь проникала затем в самое сердце материка» (Procop. Bell. II.22.3—9).

Письменные источники не содержат прямых свидетельств, что чума затронула Таврику и, в частности, Херсонес. Но современники событий (Прокопий Кесарийский и Иоанн Эфесский) утверждают, что весной — летом 542 г. она свирепствовала в регионах, с которыми Херсон был тесно связан, как административно, так и экономически: в Константинополе, Вифинии, Анатолике, Галатии и Каппадокии (Stathakopoulos 2006: 101). Учитывая, что контакты между Таврикой, с одной стороны, и Константинополем и Малой Азией, с другой, осуществлялись исключительно по морю, наиболее вероятно, что именно так болезнь попала на Крымский полуостров. Готский историк VI века Иордан называет Херсонес городом, в который «жадный купец свозит богатства Азии» (Jord. Get. 37). В 542 г. таким же путем в город, видимо, была завезена и чума. Огромный урон эпидемия нанесла также Северной Африке и Сирии. О постоянных торговых контактах Херсонеса с этими регионами свидетельствует анализ обнаруженной в городе амфорной тары и краснолаковой посуды (Амфоры 1995: 6—45; Ушаков 2011: 217—234).

Поскольку воздействие Юстиниановой чумы на Крымский полуостров не отражено в письменных источниках, эта тема не при-

влекла внимания исследователей. Единственным исключением является моя небольшая заметка на эту тему, опубликованная в 2011 г. (Хапаев 2011b: 105—107). Поводом к ее написанию стала гипотеза С. Б. Сорочана о том, что генеральная перестройка, проведенная в Херсонесе при Юстиниане I и трех его преемниках, была вызвана разрушительным землетрясением (Сорочан 2005: 753—756).

Действительно, археологическими раскопками на Херсонесском городище выявлены следы масштабного строительства второй половины VI — первой половины VII вв.: крепостного и храмового (см. *Рис. 1*). В меньшей степени зафиксировано возведение новых усадеб, главным образом, потому, что их строительные остатки крайне немногочисленны и сильно фрагментированы в результате массовых разрушений начала XI в. (Хапаев 2016: 198). Археологи неоднократно обращали внимание на то, что возведение ряда крупных христианских храмов во второй половине VI — первой половине VII вв. осуществлялось на месте позднеантичных жилых усадеб с хозяйственными комплексами: рыбозасолочными цистернами, пифоссариями и т. п. Однако вопрос о том, как осуществлялся механизм отчуждения земли под храмовое строительство, в науке практически не затрагивался. Варианты ответа на этот вопрос возможны следующие.

1. Земля выкупалась правительством (или городскими властями) у их владельцев по рыночной цене. Известно, что именно так поступил Юстиниан I при возведении храма св. Софии в Константинополе на площадке, значительно превышавшей по размерам территорию сожженной в 532 г. во время восстания Ника Софии императора Феодосия II (Диль 1908: 454—455).

2. Земля была конфискована у закоренелых язычников или государственных преступников. Однако мы не располагаем данными письменных источников, свидетельствующих о том, что где-либо в Византии обретали храмовую землю подобным образом.

3. В соответствии с вышеупомянутой гипотезой С. Б. Сорочана, Херсон был разрушен землетрясением, сопровождавшимся гибелью людей. Поэтому в городе были земельные участки, лишившиеся своих законных хозяев. Исследователь полагает, что сейсмическая катастрофа произошла позднее 560 г., т. е. после написания Прокопием Кесарийским трактата «О постройках», в котором упоминается крепостное строительство в Херсоне, Боспоре, Алустоне и

Горзувитах, но не говорится о храмовом строительстве в Херсоне и о возведении горных крепостей с базиликами на горах-останцах Внутренней гряды (Сорочан 2005: 753—756).

Исходя из этого, С. Б. Сорочан предположил, что все разрушения второй половины VI в., фиксирующиеся на археологических памятниках Крыма (не только Юго-Западного и Южного, но и Восточного), вызваны гипотетическим сейсмическим событием. При этом автор следует устоявшемуся в науке мифу о возможности разрушительного воздействия на регион Херсонеса (сейсмозону 1 крымско-черноморского сейсмического района) землетрясений сейсмозоны 5 (керченско-анапской), а также Балканского полуострова и Северной Анатолии, хотя данные объективных наблюдений за сейсмическими событиями в Причерноморье опровергают такую возможность (Хапаев 2008: 102—105; Антонова, Никонов 2009: 43). Поэтому, если землетрясение, разрушившее Херсон в VI в., имело место, это могло быть только местное сейсмическое событие, с эпицентром в сейсмозоне 1 (севастопольской) или 2 (ялтинской).

Сейсмолог А. А. Никонов в статье, создававшейся им совместно с археологом И. А. Антоновой, но опубликованной после смерти исследовательницы со значительным добавлением несогласованного с нею текста (Антонова, Никонов 2009: 14), предположил, что разрушительное землетрясение произошло в Херсонесе в 487 г. (примерно за год до восстановления херсонесской Башни XVII, о котором свидетельствует так называемая «Надпись императора Зенона»), и все последующие строительные работы — и конца V, и VI в. — он связывает с ликвидацией последствий именно этой катастрофы (Антонова, Никонов: 24—31). При этом приводимая исследователем археологическая аргументация, в основном, ошибочна и подвергается серьезной и обоснованной критике (Завадская 2010: 456—487; Хапаев 2011a: 275—303).

На сегодняшний день корректные с научной точки зрения доказательства разрушительных землетрясений в Юго-Западном Крыму V и/или VI в. отсутствуют, а примеры столь частой повторяемости разрушительных землетрясений в данном сейсмическом регионе также неизвестны (Хапаев 2016: 249—252).

Однако требует объяснения факт строительства большинства херсонесских базилик в узком временном промежутке второй половины VI — начала VII в., как на месте более древних культо-

вых сооружений (Базилика № 28 на агоре, Восточная базилика на приморской площади Парфенон, Базилика 1935 года в Северном районе), так и поверх разрушенных хозяйственных комплексов (Базилика Крузе на склоне холма над восточным портом в историческом районе Феона, комплекс Уваровской базилики). Примечательно, что Базилика 1935 года возводилась на месте более раннего христианского храма, перестроенного из античной синагоги (Жеребцов 2009). Примерно в это же время строится множество частных построек на месте более ранних (Якобсон 1959: 282 сл.).

Определение времени возведения раннехристианских храмов Херсонеса затрудняется тем, что многие из них построены на скале, выходящей на дневную поверхность, и остатки ранее существовавших там построек уничтожены полностью. Кроме того, многие храмы (Базилика Крузе, № 28 и др.) раскопаны в первой половине — середине XIX в., без фиксации датирующего материала и стратиграфических срезов, что сильно затруднило их датировку (Романчук 2000: 222—228).

По результатам анализа археологических исследований, проведенных во второй половине XX — начале XXI в., сопоставления пропорций, строительных и декоративных приемов, применявшихся при возведении херсонесских базилик (Завадская 1997: 327—343; Завадская 2000: 77—90; Ранневизантийские сакральные постройки 2004; Бернацки, Клёнина 2007: 37—58) мною высказано предположение, что их возведение проводилось в рамках двух последовательно осуществлявшихся строительных программ (Хапаев 2016: 162—195).

Первая из них реализовывалась во второй половине VI в. (после написания Прокопием Кесарийским трактата «О постройках», в которых храмовое строительство в Таврике не упомянуто), в последние годы правления Юстиниана I. Для базилик этого времени характерны: бутовая кладка стен с использованием тесаных плит в кладке апсиды и углах, а также однотипность покрытия пола (мозаика или мраморные плиты по всей площади интерьеров). К ранней группе относятся, как минимум, три храма¹.

¹ По мнению С. Б. Сорочана, базилика № 28 на агоре также относится к числу наиболее ранних христианских храмов Херсонеса (Сорочан, 2005: 891). Однако по отличительным особенностям эта базилика, скорее, при-

1. **Ранний храм «Базилики в базилике»** возводился не ранее середины VI в. *Terminus ante quem* строительства этого храма определяется монетой Юстиниана I херсонесской эмиссии, обнаруженной, наряду с более ранними, в субструкции мозаики северного нефа. Сопутствующие керамические находки и стеклянная рюмка V в., найденная археологически целой под полом соли, не противоречат такой датировке. Полы храма в обоих нефях и нартексе были выстланы мозаикой, орнаментальные мотивы которой С. Г. Рыжов датировал V—VI вв. (Рыжов 1997: 294—297).

2. **Восточная базилика** построена до рубежа VI—VII вв., так как в это время она уже была подвергнута ремонту. Об этом свидетельствует засыпь колодца перед входом в храм, в которой, вместе с монетами Тиберия-Маврикия (582—602 гг.) и синхронным керамическим комплексом, обнаружены 15 мраморных и известняковых кубиков от напольной мозаики, украшавшей, как и в вышеупомянутом храме, не только центральный неф, но и боковые (Золотарев 1976a: 19; Золотарев 1976b: № 81, 106).

3. **Базилика Крузе.** Подобно более поздним базиликам, она была построена, видимо, в технике «opus mixtum» с чередованием квадратной кладки (Айналов 1905: 70) и плинфовых поясов. Хотя плинфа и найдена при исследовании храма лишь в развалах, значительное ее количество свидетельствует о том, что она использовалась в кладке стен (Раскопки 2003: 233). Полы храма, как и вышеупомянутых, покрыты однотипным материалом, но не мозаиками, а большими мраморными плитами (Косцюшко-Валюжинич 1891: 10).

надлежит к более поздней группе храмов: она построена в технике «opus mixtum», а на ее полу были настелены как мраморные плиты (Айналов 1905: 61), так и паркетная мозаика из белых и желтых мраморных плиток (Косцюшко-Валюжинич 1892: 14). Уточнить время возведения храма в настоящее время не представляется возможным, так как он раскапывался в 1861 и 1892 гг., построен на материковой скале, и потому обнаружить какие-либо новые датирующие материалы на этом памятнике невозможно. По мнению А. И. Романчук, «не ранее середины VI в.» были построены также ранний храм Базилики на холме (Романчук 2000: 224) и Западная базилика (Романчук 2000: 222). Однако Западная базилика построена в технике «opus mixtum», а полы в ее нефях разные: в центральном мраморные, в боковых мозаичные, что роднит этот храм с построенной на рубеже VI—VII вв. Уваровской базиликой (Косцюшко 1902: 57—58).

Время его возведения определено по материалам из восьми братских могил с многослойными труположениями, обнаруженных под полом нартекса храма (Ушаков 2011: 207)², а также насыпи рыбозасолочной цистерны, находившейся перед входом и строящуюся базилику, мешавшей проходу в храм, а потому одновременно засыпанной при его возведении (Ушаков 2013: 594). Под центральным, правым нефами и алтарем базилики до ее постройки находился пифоссарий, входивший вместе с цистерной в единый рыбозасолочный комплекс (Ушаков 2011: 211). Помимо керамического материала из цистерны и могил, датированного в пределах конца V — середины VI в., в цистерне обнаружен пентанумний Юстиниана I (527—565 гг.) херсонесской эмиссии, выпускавшийся во второй половине правления этого императора (Ушаков 2013: 594; Анохин 1977: 99, 157, табл. XXII, № 314).

Факт выявления под полом херсонесской базилики могил с массовыми труположениями, датированными (по сопутствующему материалу) первой половиной VI в., является для Херсонеса уникальным, так как здесь до конца X в. захоронения проводились исключительно в загородных некрополях (как в позднеантичных склепах, так и в грунтовых могилах). Перенос некрополя внутрь города датируется рубежом X—XI вв. и связан с массовыми разрушениями и человеческими жертвами, вызванными, вероятно, 9-балльным землетрясением (Хапаев 2012: 77—84). Соответственно, появление на городской территории, в 160 метрах от главной улицы, массовых захоронений первой половины VI в. было экстраординарным событием и нуждается в объяснении.

По свидетельству Пропокия Кесарийского, в Константинополе перенос захоронений внутрь города был связан с огромным количеством жертв чумы в 542 г.: «В первое время каждый, конечно, заботился о погребении трупов своих домашних; правда, их бросали и в чужие могилы, делая это либо тайком, либо безо всякого стеснения. Но затем все у всех пришло в беспорядок... бывало и так, что некоторые из знатных при всеобщем запустении в течение долгих дней оставались без погребения... Когда все прежде существовавшие могилы и гробницы оказались заполнены трупами, а могильщики,

² Костяки после раскопок 1898 г., проводившихся К. К. Косцюшко-Валюжиничем, сохранились в трех из восьми могил — II, IV, VII — и были обнаружены в беспорядке (Ушаков, 2011: 206).

которые копали вокруг города во всех местах подряд и как могли хоронили там умерших, сами перемерли, то, не имея больше сил лезть в могилы для такого числа умирающих, хоронившие стали подниматься на башни городских стен... Подняв крыши башен, они в беспорядке бросали туда трупы, наваливая их, как попало, и наполнив башни, можно сказать, доверху этими мертвецами, вновь покрывали их крышами» (Procop. Bell. II.23.2—10).

Вот как описывает смертность во время Юстиниановой чумы другой ее очевидец — епископ Иоанн Эфесский (ок. 507 — ок. 586 гг.): «...трупы, распадающиеся и гниющие на улицах, ибо некому было похоронить их... большие и малые дома... которые внезапно превратились в могилы... корабли среди моря, чьи моряки были внезапно сражены... и они стали могилами и продолжали плыть по волнам» (цит. по: Люттвак 2010: 134—135). Автор констатирует, что в 543 г. по всей азиатской половине империи почти не был убран урожай, а стада скота разбежались и стали добычей хищников (Люттвак 2010: 137—138).

Схожие с обнаруженной в Базилике Крузе братские могилы 60 человек без следов насильственной смерти середины VI в. обнаружены в 2014 г. археологом К. Чанферони во Флоренции у галереи Уффици: «Захоронения делались в спешке, с целью использовать как можно меньшее пространство. Тела уложены бок о бок, так что ноги одного лежат рядом с головой другого. Небольшие пустые пространства заполнялись телами детей». И хотя сопутствующий монетный материал не выходит за рамки V в. н. э., итальянские археологи предположили, что погребение связано с Юстиниановой чумой (Паймакова 2014).

Найденные в Херсонесе захоронения, возможно, сделаны во время строительства базилики и в связи с ним (Ушаков 2011: 208), так как все восемь могил аккуратно вписаны в пространство нартекса и выкопаны ровным рядом, занимая практически всю площадь этого помещения. Невозможно предполагать, что они заполнялись свежими трупами постепенно, так как могилы неглубокие, и обеспечить защиту прихожан от запаха тления было бы невозможно. Поэтому вероятнее предположить, что в могилы были в беспорядке перенесены истлевшие останки из санитарных захоронений, которые делались в городе во время чумы.

Второй этап массового храмового строительства в Херсонесе приходится на рубеж VI—VII вв. Этим временем уверенно

датируется возведение комплекса зданий Уваровской базилики (Косцюшко 1902: 80—81) по херсонесской монете номиналом 4 пентануммия, найденной К. К. Косцюшко-Валюжиничем среди 111 более ранних херсонесских, римских и боспорских монет в засыпи античного колодца, перекрытого внешней стеной нартекса базилики. По мнению автора находки, ориентировавшегося на каталог П. О. Бурачкова (Бурачков 1884: 123, № 129, табл. XVII, № 129), эта монета была выпущена в правление Тиберия Маврикия (582—602 гг.). Советские исследователи херсонесской нумизматики предложили более ранние датировки: В. А. Анохин отнес эту монету ко времени правления Юстина II (565—578 гг.) (Анохин 1977: 157, табл. XXII, № 318), а И. В. Соколова — к царствованию Тиберия II (574/578 — 582 гг.) (Соколова 1983: 23, табл. II, № 7, IV тип). Но в любом случае начало строительства базилики относится ко времени после смерти Юстиниана I и до переворота Фоки 602 г.

В границах комплекса Уваровской базилики К. К. Косцюшко-Валюжиничем обнаружено еще 9 колодцев и других антропогенных понижений рельефа, свидетельствующих о том, что до возведения епископального комплекса здесь находились жилые усадьбы, и их было довольно много (Косцюшко 1902: 80).

Сотрудником Херсонесского музея-заповедника И. И. Макаевым сделано в этой связи интересное наблюдение: более поздние базилики (Уваровская, Северная, 1935 и 1932 года) выстроены вдоль моря, что делало их расположение визуально проигрышным: они были прижаты к приморской оборонительной стене, почти невидимы с моря, а со стороны города терялись в жилой застройке. Примечательно, что в ряду этих «незаметных» храмов присутствует главный епископальный комплекс всей византийской Таврики — Храм первоверховных апостолов Петра и Павла, более известный в наши дни как Уваровская базилика. Более ранние храмы (Базилика № 28, Базилика Крузе, Восточная, вероятно, ранний храм Базилики на холме), наоборот, возводились в визуально выигрышных местах, на городских площадях, так, чтобы их было хорошо видно и с моря, и с суши³.

³ Как свидетельствует византийский архитектор VI в. Юлиан Аскалонит, в империи очень ценился вид на памятники и произведения архитектуры. Жилье «с видом» продавалось или сдавалось внаем по более высокой цене (Юлиан Аскалонит. 49).

Поэтому, не исключено, что «поздние» базилики возводились вдоль приморской стены, несмотря на визуальное и логистическое неудобство такого расположения, чтобы отгонять «морскую язву», приходившую, по свидетельству Прокопия, «с моря».

Учитывая частые эпидемические вспышки после «Юстиниановой» чумы, херсонеситам было чего бояться. По данным византийских письменных источников, вторая эпидемия в Константинополе пришла на февраль — июль 558 г. Далее она перекинулась на Киликию, Месопотамию и Сирию в 560—561 гг. Третья волна накрыла разоренную войной с готами и начавшимся вторжением лангобардов Италию в 571 г. и вновь докатилась до Константинополя в 573—574 гг. Через 16 лет — новая эпидемия. В Рим она пришла в 590 г., затем, в 591—592 гг., накрыла Равенну, Триест, Истрию, в 592 г. — Антиохию. В пятый раз чума вспыхнула в Фессалонике летом 597 г. Оттуда в 598 г. она перекинулась на Аварский каганат, располагавшийся к северу от Дуная; затем, в 599 г., на Восточное Средиземноморье: Сирию, Вифинию, Константинополь, Малую Азию; в 599—600 гг. «навестила» Северную Африку и Италию, и завершилась в Равенне и Вероне в 600—601 гг. В 618 г. чума снова вспыхнула в Константинополе (Stathakopoulos 2006: 102—103).

Нельзя утверждать, что все эти относительно локальные эпидемии достигали Херсонеса. Но основания опасаться их, учитывая постоянные контакты херсонеситов с Константинополем и портами Малой Азии, были более чем серьезны. Именно на время частых чумных эпидемий приходится возведение херсонесских базилик. Более ранние из них, видимо, были построены (или начаты строительством) до 558 г., когда казалось, что морская язва больше не вернется, а более поздние — в разгар чумных рецидивов, между 571 и 601 гг. Обнаруженный при раскопках монетный материал, как было показано выше, не противоречит такой реконструкции событий.

Таким образом, в пользу того, что Херсонес и византийская Таврика в целом были затронуты эпидемиями чумы VI — начала VII в., свидетельствуют следующие данные археологии.

1. В нартексе Базилики Крузе обнаружены нехарактерные для VI в. братские захоронения, совершенные в виде трупоположений. Учитывая, что костяки найдены не в анатомическом порядке, вероятно, погребались истлевшие скелеты из санитарных захоронений

периода пандемии 541—544 гг. Схожие захоронения обнаружены в Северной Италии, подвергшейся особенно многочисленным рецидивам эпидемии.

2. Часть храмов (Уваровская базилика и Базилика Крузе) построены на месте хозяйственных комплексов, которые, вероятнее всего, остались без владельцев и были признаны выморочными участками.

3. Базилики Херсонеса, возведенные на рубеже VI—VII вв., в период особенно частых рецидивов эпидемии, вопреки византийским градостроительным обычаям, выстроены в визуально проигрышном месте — вдоль приморской оборонительной стены, что позволяет предположить: они были призваны стать мистическим барьером против «морской язвы», приходившей с моря. Примечательно, что все эти храмы возведены тесным рядом между построенными ранее — Базиликой Крузе и Восточной базиликой, фланкировавшими восточный край морского фасада Херсонеса, и находившимися на его западной оконечности Базиликой на холме и Западной базиликой.

Изучение костных останков из братских могил в Базилике Крузе, в том числе генетическая экспертиза, может дать дополнительную информацию о причинах массовой гибели людей в Херсонесе середины VI в. и мотивах, побудивших горожан нарушить тысячелетнее правило, запрещавшее хоронить покойников в границах оборонительных стен (Const. Porfir. De Admin. 53.370—380, 475—485).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Айналов Д. В. Развалины храмов. М., 1905.
- Амфоры из комплексов византийского Херсона / А. И. Романчук, А. В. Сазанов, Л. В. Седикова. Екатеринбург, 1995.
- Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н. э. — XII в. н. э.). Киев, 1977.
- Антонова И. А., Никонов А. А. Следы разрушительных землетрясений в Херсонесе и окрестностях в римское время и в раннем средневековье // Очерки по истории христианского Херсонеса / отв. ред. С. А. Беляев. СПб., 2009.
- Бернацки А. Б., Клёнина Е. Ю. Сакральная архитектура византийского Херсона (по результатам раскопок и аэроснимков) // ХСб. 2007. Вып. 15. С. 37—58.

- Бурачков П. О. Общий каталог монет, принадлежащих эллиническим колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря, в пределах нынешней Южной России. Одесса, 1884. Ч. 1.
- Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб., 1908.
- Жеребцов Е. Н. Раскопки Базилики 1935 г. в Херсонесе. Замечания к археологической ситуации // Очерки по истории христианского Херсонеса. СПб., 2009. С. 139—151.
- Завадская И. А. Раннесредневековые храмы в западной части Херсонеса // МАИЭТ. 1997. Вып. 6. С. 327—343.
- Завадская И. А. Хронология памятников раннесредневековой христианской архитектуры Херсонеса (по данным археологии) // МАИЭТ. 2000. Вып. 7. С. 77—90.
- Завадская И. А. Катастрофа в Херсоне в конце X—XI вв.: критика гипотезы о землетрясении // МАИЭТ. 2010. Вып. 16. С. 456—487.
- Золотарёв М. И. Отчет о раскопках в Северо-Восточном районе Херсонеса в 1976 г. // НА ГИАМЗ ХТ. Д. 1836. (а)
- Золотарёв М. И. Коллекционная опись к Отчету о раскопках в Северо-Восточном районе Херсонеса в 1976 г. // НА ГИАМЗ ХТ. Д. 36934. (b)
- Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в Таврической губернии. В Херсонесе // ОАК. 1891. С. 2—20; 137—150.
- Косцюшко-Валюжинич К. К. Раскопки в Херсонесе // ОАК. 1892. С. 13—27; 101—119.
- Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1901 г. // ИАК. 1902. Вып. 4. С. 51—119.
- Люттвак Э.Н. Стратегия Византийской империи. М., 2010.
- Паймакова М. Рядом с галереей Уффици найдены средневековые скелеты [Электронный ресурс] // Вести.ru. Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1284162&cid=2161#>
- Ранневизантийские сакральные постройки Херсонеса Таврического / под ред. А. Б. Бернацки, Е. Ю. Клёниной, С. Г. Рыжова. Розпай, 2004.
- Раскопки так называемой «базилики Крузе» в Херсонесе (Украинско-австрийский проект) / М. И. Золотарев, Д. Ю. Коробков, С. В. Ушаков, Р. Пиленгер, А. Пюльц // ХСб. 2003. Вып. 12. С. 229—247.
- Романчук А. И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. Екатеринбург, 2000.
- Рыжов С. Г. Новые данные о «базилике в базилике» // Античный мир. Византия: к 70-летию профессора В. И. Кадеева. Харьков, 1997. С. 290—300.

- Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983.
- Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина X вв.): очерки истории и культуры. Харьков, 2005. Ч. 1—2.
- Ушаков С. В. Ранневизантийская краснолаковая керамика из раскопок XCVII квартала Херсонеса // ХСб. Севастополь, 2011. Т. 16. С. 217—234.
- Ушаков С. В. Новая рыбозасолочная цистерна из Херсонеса (к вопросу о времени строительства базилики Крузе) // Древнее Причерноморье. Одесса, 2013. Вып. 10. С. 590—596.
- Хапаев В. В. Крымские землетрясения древности и средневековья: к истории вопроса // МАИАСК. 2008. Вып. 1. С. 89—116.
- Хапаев В. В. Гипотеза А. А. Никонова о разрушительном землетрясении 1041 г. в Крыму: к вопросу о достоверности источниковой базы // МАИАСК. 2011. Т. 3. С. 275—303. (a)
- Хапаев В. В. О причинах генеральной перестройки византийского Херсона на рубеже VI—VII вв.: землетрясение или чума? // Материалы X науч. конф. «Ломоносовские чтения» 2011 года и X Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011». Севастополь, 2011. С. 105—107. (b)
- Хапаев В. В. Некрополи средневекового Херсона как источник по истории разрушения города в начале XI века // МАИАСК. 2012. Вып. 4. С. 77—84.
- Хапаев В. В. Византийский Херсон на рубеже тысячелетий (вторая половина X — первая половина XI века). Симферополь, 2016.
- Юлиан Аскалонит. Из трактата архитектора о законах или обычаях Палестины [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_AskZak.php
- Яacobson А. Л. Раннесредневековый Херсонес // МИА. 1959. № 63.
- Ruddiman W. F. The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago // Climatic Change. 2003. N 61. P. 261—293.
- Stathakopoulos D. Crime and punishment: the plague in the Byzantine Empire, 541—749 // Plague and the end of antiquity: the pandemic of 541—750 / [ed. L. K. Little]. Cambridge (Mass.), 2006. P. 99—118.

Рис. 1. План-схема Херсонесского городища с указанием мест расположения средневековых базилик